

ELEMENTS OF FOLK IN ASIAN JAZZ MUSIC

Dao Thanh Tung

Glazunov Petrozavodsk State Conservatory Russia, Republic of Karelia,
16 Leningradskaya Str., Petrozavodsk, 185031
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496184>

ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРА В АЗИАТСКОГО ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ

Дао Тхань Тунг

Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова Россия, Республика Карелия,
185031, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496184>

Abstract

Jazz music has only been around for more than 100 years, but it has been well received and popularized in many countries around the world. Not only receiving the original Jazz music, many countries have combined their cultural, spiritual and traditional values with Jazz music. Create a diverse, colorful jazz world. In this article, we will analyze in detail the aspects and elements with Asian characteristics in jazz music, through the analysis of compositions and concrete examples of rhythm, timbre, rhythm, and music. instruments, artists, musical groups. to improve understanding and love for music in general and jazz music in particular

Аннотация

Джазовая музыка существует всего более 100 лет, но она была хорошо принята и популяризирована во многих странах мира. Многие страны не только получили оригинальную джазовую музыку, но и объединили свои культурные, духовные и традиционные ценности с джазовой музыкой. Создайте разнообразный, красочный мир джаза. В этой статье мы подробно проанализируем аспекты и элементы с азиатскими характеристиками в джазовой музыке посредством анализа композиций и конкретных примеров ритма, тембра, ритма и музыки. инструменты, артисты, музыкальные коллективы. развивать понимание и любовь к музыке вообще и джазовой музыке в частности.

Keywords: jazz, music, folk, asian jazz, elements

Ключевые слова: джаз, музыка, фолк, азиатский джаз, элементы

ВВЕДЕНИЕ

Джазовая музыка в целом и фортепианный джаз в частности в течение многих лет были предметом внимания многих музыкальных исследователей и критиков в мире. Однако проблема изучения синтеза различных культур в джазовой музыке актуальна и по сей день. Проследить степень влияния различных музыкальных культур на развитие джазовой музыки - показать трансформацию джазовых стилей в разных странах.

МЕТОДИКА

Музыкальные произведения академических и джазовых композиторов различных стран мира. Фольклорное наследие западных и восточных культур. Методические работы по этой теме.

В работе используются такие методы исследования, как методы анализа, синтеза, статистики, доказательств, интервью, сравнения.

Кроме того, в работе учитывается опыт предыдущих исследовательских работ, связанных с этой темой.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В 1865 году афроамериканцы были освобождены от рабства, что дало им новые возможности, но не облегчило жизнь. В поиске средств к существованию многие из них нашли точку опоры в индустрии развлечений. Чернокожие музыканты играли танцевальную музыку, создавались труппы и

группы, пианисты выступали в барах, клубах и кинотеатрах. И с тех пор начало интенсивно формироваться то направление в музыкальном искусстве, которое принято считать джазом.

Вот что писал об отличительных особенностях джазовой музыки известный музыкальный критик и редактор французского журнала "JAZZ HOT" Андре Ходейр:

«В джазовой импровизации важен данный конкретный момент, по истечению которого эта музыка улетает в небытие.<...> В карьере джазового исполнителя миллионы таких музыкальных моментов. Они появляются и исчезают среди ночи, в дыму ночных клубов Нью-Йорка, Лондона или Чикаго ...». Схожесть джазовой и классической музыки в том, что в начале всегда экспонируется основная тема произведения. Но дальше исполнитель-академист должен следовать правилам, установленным композитором. Например, когда те или иные музыканты исполняют одну и ту же симфонию Бетховена, они должны точно и скрупулезно воссоздать композиторский текст, лишь какие-то темповые и штриховые нюансы остаются на усмотрение исполнителя. В джазовой музыке все, что идет после темы является импровизацией музыкантов.

Форма произведения, разработка, заключительное проведение темы и кода- все отдается на

откуп импровизатора. И несмотря на то, что в репертуаре музыканта список произведений может оставаться неизменным в течении какого-то продолжительного времени, ни одно исполнение не будет похожим на предыдущее.

Аранжировщики больших профессиональных джазовых оркестров, тщательно прописывая фактуру пьесы, всегда оставляют в произведениях пространство для свободной импровизации.

Именно эта замена создала ритм свинга. Это самая важная ритмическая составляющая, которая влияет на многие музыкальные стили и области джаза.

Выше приведены некоторые часто используемые ритмы. Кроме того, в джазе существует множество различных специфических ритмов, являющихся отличительными особенностями стилей.

Гармония джазовой музыки в целом и фортепианного джазового искусства в частности - это соединение, урегулирование и изменение аккордов, для построения которых используется как мажорная, так и минорная гаммы. В большинстве джазовых стандартов используются такие распространенные гармонические прогрессии, как : II-V, VI, II-VI, VV, I-VI-II-V ...

Соединение этих аккордовых последовательностей создает форму произведения. Опираясь на эти соединения, исполнители выстраивают свое импровизационное соло.

Гаммы и аккорды являются необходимым материалом для построения аккомпанемента и солирующей партии каждого джазового исполнителя. Отличительной чертой джазовой гармонии является использование не требующих разрешения септаккордов с дополнительными надстройками и альтерациями

Элементы Азиатского Фольклора В Джазовой Музыке.

Развитие азиатского джазового искусства похоже на развитие джаза в европейских странах. В Азии за последние несколько десятилетий джаз распространился на: Японию, Индию, Китай, Индонезию, Малайзию, включая Вьетнам. И снова джаз видоизменился, впитав в себя фольклорные традиции этих стран. Многие американские джазовые

Ритм и гармония

Одна из важнейших черт джаза - ритм. Он доминирует в мелодических и импровизационных линиях, а также в гармонии и аккомпанементе джазового произведения.

Одна из важнейших особенностей ритма в джазе-замена ровных восьмых на триоль.

музыканты выразили желание познакомиться с традиционной музыкой, музыкальными инструментами и специфическими ритмами Индии, Китая, Японии, Вьетнама .

Впоследствии они нашли свой собственный путь развития, сочетая традиционную джазовую стилистику с особым колоритом инструментов и ладов Востока. Одной из азиатских стран, где джазовая музыка получила свое наибольшее развитие, была Япония.

Музыкальные инструменты:

Остается вопрос: чем азиатский джаз отличается от американского джаза? В азиатском джазе есть некоторые уникальные элементы, такие как другой разговорный язык в вокале и использование традиционных азиатских инструментов отличных от западных.

Приведем пример инструментов,используемых в японском джазе.

Цузуми (tsuzumi) - японский ручной барабан, используемый в основном в японской народной или театральной музыке

Цугару-джамисен (tsugaru jamisen) - струнный инструмент в форме рисовой лопатки, традиционно используемый в японском музыкальном жанре (ся-мисэн)

Кото - национальный инструмент Японии, струнный инструмент, используемый во многих традиционных японских жанрах.

Форма и гармония

Умело используя основные принципы джазовой музыки, усвоив технику, гармонию, мелодию и

ритм, азиатский джаз нашел свое место в мировой музыкальной культуре.

Примером слияния джаза и азиатского фольклора служит мелодия из вьетнамской народной песни

A

DΔ9 D11 DΔ9 D11

DΔ9 D11 DΔ9 D11

B (5 Times For The End)

GΔ GΔ F#-9 F13

(“Lotus Flower” - народные песни северной дельты Вьетнама)

Как мы видим, мелодическая линия разделена на 2 части в форме АВ. Партия открытой импровизации части А повторяется снова и снова. Часть В играет роль передвижного соло, а также создает кульминацию внутри основной мелодии.

Использование DΔ9 и D11 в импровизированной строке требует от джазовых артистов умелого обращения с этими аккордами. Кроме того, в части В появление аккорда G-Δ гармонически расширяет мелодическую линию и способствует развитию гармонической прогрессии II-V-I.

B (5 Times For The End)

GΔ GΔ F#-9 F13

В импровизации используются различные музыкальные элементы, характерные для вьетнамской народной традиции: диатонические гаммы, пентатоника

Некоторые базовые гаммы джаза имеют ту же окраску и характеристики, что и пентатонические гаммы или другие гаммы вьетнамского народа. Поэтому легко создавать джазовые произведения с национальным колоритом.

ВЫВОДЫ

Проанализировав историю джазовой музыки, характерные джазовые произведения композиторов и исполнителей различных стран мира, я прихожу к следующему выводу:

На протяжении более чем ста лет становления и развития джаз стал одним из основных направлений в музыке, неотъемлемой частью музыкального мира. С изменением общества джазовая музыка также адаптируется и эволюционирует. Музыканты в своих импровизациях стремятся применять музыкальные элементы, характерные для их страны, их народа, таким образом добавляя все новые краски в основное течение джаза. Фольклорные элементы - неотъемлемая часть джазовой культуры, бесконечный источник вдохновения для музыкантов всего мира.

Список литературы:

1. Тед Джойа. Книга История джаза ,Глава первая: Предыстория джаза.Издательство Оксфордского университета.1997
2. Дэвид Р. Адлер, Японский джаз Изучение культурных различий между японским джазом и американским джазом Эндрю В. Ли. 17 декабря 2019 г. URL - (<https://storymaps.arcgis.com/stories/d65c91c9e5604cb4912e6ce0cde51632?fbclid=IwAR0VHQ5t5U181eKNANhTRickIKIRUB9N0U-qPz3RPMh4t1Jh9xGgHazcpbM4>) Дата обращения: 5.08.2022)
3. Паула Эризану, Плач, рычание, изысканные скрипки: 5 восточноевропейских этно-джазовых коллективов, которые нужно знать , 20 ноября 2020, URL- (<https://www.calvertjournal.com/articles/show/12336/eastern-european-ethno-jazz-bands>) Дата обращения: 5.12.2022)
4. Ву Ту Лан . История джаза - рок - поп-музыка . Университет Военное искусство.2007
5. Марк Левин , Книга по теории джаза , Шер Музыка ,1995